

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8128252>
УДК 693.614-871

ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОГО СПОСОБА ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ

А.Ю. Черный,

студент 2 курс магистратуры,
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет (СПбГАСУ),

Н.Н. Гизлер,

доц., к.ф.-м.н.,
Санкт-Петербургский государственный технологический институт
(технический университет), СПбГТИ (ТУ)

Аннотация: В статье рассматривается технология штукатурных работ. Показана технология ручного способа оштукатуривания поверхностей при капитальном строительстве и реставрации зданий и сооружений. Штукатурные работы – это процесс нанесения выравнивающего отделочного слоя штукатурного раствора на поверхность наружных и внутренних частей здания. Штукатурные смеси обеспечивают большую стойкость к негативным воздействиям внешних факторов, дополнительные декоративные элементы, дополнительный слой выравнивания и теплоизоляции.

Ключевые слова: штукатурные работы, ручной способ, кельма, сокол, терка, набрызг, грунт, накрывка

TECHNOLOGY OF MANUAL PLASTER WORKS

A.Yu. Chernyi,

2nd year student of the master's program,
St. Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering
(SPbGASU),

N.N. Gisler,

Associate Professor, Ph.D.,
St. Petersburg State Institute of Technology (Technical University),
St. Petersburg State Technical University (TU)

Annotation: The article discusses the technology of plastering. The technology of the manual method of plastering surfaces during capital construction and restoration of buildings and structures is shown. Plastering is the process of applying a leveling finishing layer of plaster mortar to the surface of the exterior and interior of a building. Plaster mixtures provide greater resistance to the negative effects of external factors, additional decorative elements, an additional leveling layer and thermal insulation.

Keywords: plastering works, manual method, trowel, falcon, grater, spatter, soil, coating

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов в строительстве, является отделка наружных и внутренних поверхностей стен. Одним из главных и самый незамысловатый способ защиты и декорирования поверхностей, является процесс оштукатуривания стен.

Штукатурные работы – это процесс нанесения выравнивающего отделочного слоя штукатурного раствора на поверхность наружных и внутренних частей здания.

Для нанесения штукатурных растворов на стены ручным способом необходимо иметь определенный навык. Ручной способ подходит для обработки относительно небольших участков стен. Сначала необходимо правильно выбрать тип смеси: цементно-песчаную или гипсовую. Цементно-песчаный раствор можно наносить в один слой, так и в несколько слоев. Гипсовые смеси необходимо наносить в один слой [1-8].

При нанесении штукатурных растворов в несколько слоев необходимо выполнять следующие основные операции:

1. Набрызг – первый слой раствора, производимый вручную для придания шероховатости поверхности и заполнения пор. Данный слой необходим для более качественного сцепления основания с последующими слоями штукатурного покрытия. Набрызг по кирпичу и бетону необходимо выполнять до 5 мм, по деревянной поверхности до 9 мм.

2. Грунт – данный слой является основным. Для данного слоя необходимо приготовить тестообразный и густой раствор. Грунт можно наносить несколько раз по 5-7 мм, но не более 15 мм.

3. Накрывка – последний слой, который наносят пластичным, тонким и затирающимся раствором и необходимо тщательно разравнивать. Раствор необходимо выполнять на мелком песке. Толщина данного слоя принимается 2-3 мм.

Рисунок 1 – Слой штукатурного намета:
(1 – основание; 2 – набрызг; 3 – грунт; 4 – накрывка)

Главным правилом, является нанесение слоя на затвердевший предыдущий слой, для более лучшего схватывания и внешнего вида.

Ручной способ наносят двумя способами: намазыванием и набрасыванием, применяя для этого самые различные и простые инструменты.

Кельма – это ручной инструмент в виде отшлифованной стальной лопатки с изогнутой ручкой. Данный инструмент используется для укладки плитки, кирпича, а также при внутренней и внешней штукатурной отделке. Данный инструмент ускоряет и облегчает работу строителям. Существуют разные виды кельм по форме лопатки и ручки. По форме бывают прямоугольные, треугольные, трапециевидные и в форме капли. Для обычного нанесения раствора на поверхность используют прямоугольную или трапециевидную лопатку с ровными гранями. Для заброски раствора необходимо использовать специальные лопатки-ковши.

Рисунок 2 – Кельма прямоугольная, форма капли

Сокол – это штукатурный инструмент при ручном нанесении раствора. Он ускоряет и облегчает тяжелую часть работы и является необходимым в арсенале штукатурных мастеров. Данный инструмент представляет жесткий щиток с рукояткой на тыльной стороне. Сокол оказался удобным как для удержания раствора, так и для нанесения и разравнивания смеси.

Рисунок 3 – Сокол

Терка – это инструмент для заглаживания, затирания, удаления изъянов и устранения излишков раствора. Данный вид инструментов способствует получить гладкое покрытие, поэтому широко применяется при финишной отделке стен.

Рисунок 4 – Терка

Штукатурную смесь наносят кельмой или штукатурной лопаткой с сокола, который необходимо приставить вплотную к стене. Тыльной стороной лопатки сдвигают и намазывают тонким слоем на поверхность стены. Мазки раствора можно осуществлять как горизонтальными, так и вертикальными. Необходимо вслед за лопаткой продвигать сокол, чтобы при необходимости подбирать падающий раствор. Затем разравнивают слой теркой, прижимая к поверхности под небольшим углом снизу-вверх.

Если между работами перерыв в 3 часа, необходимо срезать кромку оштукатуренной поверхности под углом 30 градусов, а уже следующую порцию прикладывать к срезанной кромке. После разравнивания поверхность затирают вручную терками вкруговую или вразгонку.

Рисунок 5 – Набрасывание раствора кельмой с сокола; разравнивание поверхности полутерком по маякам

Затирку вкруговую производят круговыми движениями против часовой стрелки. В процессе бугорки раствора срезаются, а ее полотно перемещает смесь по затираемой поверхности, заполняя отдельные ниши и одновременно уплотняя раствор.

Рисунок 6 – Затирка поверхности штукатурки теркой вкруговую

Если необходимо подготовить поверхность для покраски, то предыдущий метод не сильно подходит, так как избавиться от мельчайших недостатков будет невозможно. В этом случае возможно затирку произвести способ вразгонку. Для работы необходимо использовать специальную терку с закругленными краями и не стоит производить смачивание поверхности. Важным аспектом является, что движения рукой должны производиться только в вертикальном направлении.

Рисунок 7 – Затирка поверхности штукатурки теркой вразгонку

Оштукатуренные поверхности могут иметь отклонения и неровности.

Отклонения по горизонтали не должны превышать 2 мм на 1 м, а по вертикали 3 мм на 1 м. Если отклонения поверхности стены сильно не превышают предельных значений, то они практически не заметны.

Список литературы

- [1] Белоусов Е.Д. Малярные и штукатурные работы / Е.Д. Белоусов, О.С. Вершинина. – М.: Высшая школа, 2014. 288 с.
- [2] Белоусов Е.Д. Малярные и штукатурные работы / Е.Д. Белоусов, О.С. Вершинина. – Москва: Машиностроение, 2015. 272 с.
- [3] Кельма Archimedes "Norma" для штукатурных работ. – Москва: Огни, 2014. 735 с.
- [4] Мельников И.В. Лепные и штукатурные работы своими руками / И.В. Мельников. – М.: Феникс, 2017. 448 с.
- [5] Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ / Г.Г. Черноус. – М.: Academia, 2015. 240 с.

[6] Черноус Г.Г. Технология штукатурных работ / Г.Г. Черноус. – М.: Академия, 2014. 240 с.

[7] СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве". Часть I "Общие требования", разделы.

[8] СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве". Часть II "Строительное производство", раздел 10.

Bibliography (Transliterated)

[1] Belousov E.D. Painting and plastering / E.D. Belousov, O.S. Vershinin. – М.: Higher school, 2014. 288 p.

[2] Belousov E.D. Painting and plastering / E.D. Belousov, O.S. Vershinin. – Moscow: Mashinostroenie, 2015. 272 p.

[3] Trowel Archimedes "Norma" for plaster work. – Moscow: Lights, 2014. 735 p.

[4] Melnikov I.V. Do-it-yourself stucco and plaster work / I.V. Melnikov. – М.: Phoenix, 2017. 448 p.

[5] Chernous G.G. Technology of plaster works / G.G. Chernous. – М.: Academia, 2015. 240 p.

[6] Chernous G.G. Technology of plaster works / G.G. Chernous. – М.: Academy, 2014. 240 p.

[7] SNiP 12-03-2001 "Labor safety in construction". Part I "General requirements", sections.

[8] SNiP 12-04-2002 "Labor safety in construction". Part II "Construction production", section 10.

© А.Ю. Черный, Н.Н. Гизлер, 2023

Поступила в редакцию 23.05.2023

Принята к публикации 08.06.2023

Для цитирования:

Черный А.Ю., Гизлер Н.Н. Технология ручного способа штукатурных работ // Инновационные научные исследования. 2023. № 6-2(30). С. 92-99. URL: <https://ip-journal.ru/>